

BO‘LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM TSHKILOTI TARBIYACHILARINI KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

Ganiyeva Vazira Yusufvna

doktorant, QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301267>

Annotatsiya. Ushbu bo‘lajak maqolada maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishda ta‘lim texnologiyalari va pedagogik mahorathaqida qisqacha to‘htalib o‘tilgan.

Аннотация. В данной статье кратко рассматриваются образовательные технологии и педагогическое мастерство в развитии творческой компетентности воспитателей дошкольных учреждений.

Annotation. This upcoming article briefly discusses educational technologies and pedagogical skills in developing the creative competence of preschool educators.

Kalit so‘zlar: pedagogik faoliyat, tarbiyachi, texnologiya, kreativlik, kompetentlik, ta‘lim, tarbiya, faoliyat.

Bo‘lajak maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashda eng avvalo, oliy ta‘lim muasasasi pedagoglarining o‘zlari ushbu faoliyatga - tayyorligi, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishda imkon beruvchi muhitni yaratish va talabalarning yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishga hamda kelgusida o‘z kasbiy faoliyatlarida amaliyotda qo‘llashga tayyor bo‘lishlari III renesans davrida juda katta ahamiyatga ega.

Ma'lumki, pedagogik texnologiya ko‘pincha quyidagicha ta'riflanadi:

- metodlar majmui - pedagogik faoliyatning chuqur jarayonlarining xususiyatlarini, ularning o‘zaro ta'siri xususiyatlarini aks ettiruvchi, boshqaruvi ta'lim jarayonining zarur samaradorligini ta'minlaydigan pedagogik bilim sohasi;
- ijtimoiy tajribani uzatish shakllari, usullari, texnikasi va vositalari, shuningdek, ushbu jarayonni texnik jihozlash;
- o‘qituvchining aniq faoliyati bilan bog‘liq va maqsadlarga erishishga qaratilgan muayyan harakatlar, operatsiyalar ketma- ketligi yoki o‘quv-idrok jarayonini tashkil etish usullari majmui (texnologik zanjir).

Ta'lim texnologiyasi - bu ishtirokchilar uchun qulay sharoitlarni ta'minlash va cheklovlarni hisobga olgan holda muayyan natijaga erishish uchun uni rejalashtirish, tashkil etish, yo‘naltirish va sozlash bo‘yicha o‘quv jarayoni subyektlarining birgalikdagi faoliyati tizimi.

Mavjud ta'lim texnologiyalarining keng doirasi ularni tasniflashni taklif qiladi. Garchi bugungi kunda ta'lim texnologiyalarining yagona, aniq belgilangan tasnifi mavjud bo‘lmasa-da, bir qator tadqiqotchilarning e'tiborini ikkita texnologiya guruhi jalb qilmoqda: an'anaviy va innovatsion ta'lim texnologiyalari.

An'anaviy ta'lim texnologiyalari bilimlarni yetkazish va harakat usullarini tavsiflashga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarga tayyor shaklda uzatiladi va reproduktiv assimilyatsiya qilish uchun mo‘ljallangan. Ushbu ta'lim texnologiyalari guruhiga quyidagilar kiradi:

Tushuntirish va illyustrativ o'qitish texnologiyasi;
Muammoli ta'lim texnologiyasi;
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi;
Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi;
Modulli ta'lim texnologiyasi;
Ma'ruza-seminar-kredit tizimi;
O'yin texnologiyasi va boshqalar.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari o'qituvchini o'quv faoliyatini tashkil etishning bunday harakatlari, usullari va shakllaridan foydalanishga yo'naltiradi, bunda asosiy e'tibor o'quvchining majburiy kognitiv faoliyatiga, tizimli fikrlash va ijodiy muammolarni hal qilishda g'oyalarni shakllantirish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. MM.Blagoreshchenskaya, V.F.Manuilov, I.V.Fedorov bunday texnologiyalarning uch turini ajratib ko'rsatadi: radikal (o'quv jarayonini yoki uning katta qismini qayta qurish); birlashtirilgan (bir qancha ma'lum elementlar yoki texnologiyalarni yangi texnologiya yoki o'qitish uslubiga birlashtirish); o'zgartirish (o'qitish usuli yoki texnologiyasini sezilarli darajada o'zgartir- masdan takomillashtirish).

Oliy ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalari deganda ta'limda fanning zamonaviy yutuqlari va axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan usullar tushuniladi. Ular talabalarning ijodkorligi va mustaqilligini rivojlantirish orqali o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan.

Bu guruhga quyidagilar kiradi:

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
2. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi
3. Loyihalash texnologiyasi
4. Loyiha faoliyatida foydalaniladigan texnologiyalar
5. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar
6. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi
7. Salomatlikni tejaydigan texnologiyalar
8. Dastgoh texnologiyasi
9. Case - texnologiya
10. Integratsiyalashgan ta'lim texnologiyasi
11. Dalton texnologiyasi va boshqalar.

Tanqidiy fikrlash deganda nima tushuniladi? Tanqidiy fikrlash - bu har qanday fikrga tanqidiy munosabatda bo'lishga, hech narsani dalilsiz qabul qilmaslikka, lekin ayni paytda yangi g'oyalar va usullarga ochiq bo'lishga yordam beradigan fikrlash turi. Tanqidiy fikrlash - tanlash erkinligi, o'z qarorlari uchun javobgarlik uchun zaruriy shart. Demak, tanqidiy fikrlash mohiyatan tavitologiyaning bir turi, sifat tafakkurining sinonimidir. Bu tushuncha emas, balki nom, lekin aynan shu nom ostida qator xalqaro loyihalar bilan biz quyida taqdim etadigan texnologik usullar hayotimizga kirib keldi.

Muammoli ta'lim texnologiyasining asosi insonni fikrlashi muammoli vaziyatni hal etishdan boshlanishi hamda uning muamolarini aniqlash, tadqiq etish va yechish qobiliyatiga ega ekanligidan kelib chiqadi. Muammoli ta'lim talabalarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini oshirishda jiddiy ahamiyatga ega.

Muammoli ta'lim o'qituvchi rahbarligida muammoli vaziyat vujudga keltirilib, mazkur muammo talabalarning faol, mustaqil faoliyati natijasida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va

malakalarni ijodiy o'zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradigan ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi.

Muammoli o'qitish jarayonida beriladigan topshiriqlar talabalarga tadqiqiy, evristik, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha topshiriqlar beriladi.

Bunda:

- nostandart masalalarni tuzish bo'yicha;
- shakllantirilmagan savol bilan;
- ortiqcha ma'lumotlar bilan;
- o'zining amaliy kuzatuvlari asosida mustaqil umumlashtirish;
- yo'riqnomalardan foydalanmasdan qandaydir obyekt mohiyatini bayon etish;
- olingan natijalarni qo'llash chegaralarini va darajalari- ni aniqlash;
- hodisaning namoyon bo'lish mexanizmini aniqlash;
- «bir lahzada» topish kabi topshiriqlarni berish mumkin.

Kasbiy ijodkorlikning turli metodlari, strategiya va grafik organayzerlari hamda didaktik usullari o'quv materialining mazmuniga va mashg'ulotda hal qilinadigan didaktik hamda tarbiyaviy vazifalarga qarab har xil yo'sinda qo'shib va o'zaro bog'lab qo'llanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining boy ichki dunyosini shakllantirish, kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun faol ijodiy faoliyatni rag'batlantirishning shunday metod va texnologiyalarni tanlash kerakki, bu unga qiyinchiliklarni yengish, har qanaqa muammoli vaziyatlarda kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun jozibali istiqbolni ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Bolangiz maktabga tayyormi?" O'z. Res. Xalq ta'limi vazirligi Respublika ta'limmarkazi, Ma'rifat-Madadkor nashriyoti.
2. O'.Otavaliyeva. Bola tarbiyasida bog'cha va oila hamkorligi. T.:1994-y.
3. Z.G'ofurov, S.Toshev. Ma'naviyat saboqlari. Qarshi. 1999-y.
4. MTTda qisqa muddatli guruhlar faoliyatini tashkil etishda tarbiyachilarni tayyorlashbo'yichatrening moduli. T.: 2017-y.
5. inuzbekistan."International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
6. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
7. Narimanovna, Eshchanova Gulnara, and Ganiyeva Vazira Yusufovna. "SOCIALADJUSTMENT OF THE PRESCHOOL CHILD PROCESS ANALYSIS." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
8. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.
9. Yusufovna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." Ta'lim fidoyilari 19(2022): 472-480.

10. 9.Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.60311.12(2022): 423-427.
11. Malikovna, Nazirova Guzal, and Muminova Gulasal Bakhodirovna. "EDUCATION OF CHILDREN IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM AND FRIENDSHIP OF PEOPLES IN THE FAMILY." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
12. Nazirova, G. "FORMATION OF A SENSE OF NATIONAL PRIDE AMONG IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH ORAL FOLK ART-AS A SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY." Science and Innovation 1.8 (2022): 2067-2077.
13. Nazirova, G. "МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИ ВОСИТАСИДА МИЛЛИЙ ҒУРУР ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ–ИЖТИМОИЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТ СИФАТИДА." Science and innovation 1.8(2022):2067-2077.
14. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1(104)(2023): 334-339.
15. A.Z.Ваходировна, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
16. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни»